

EĞİTİMDE KAPSAYICI YAKLAŞIMLAR: TÜRKİYE’NİN EĞİTİM POLİTİKALARI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNDEKİ ENGELLER

(INCLUSIVE APPROACHES IN EDUCATION: TURKEY'S EDUCATION POLICIES AND BARRIERS IN LEARNING PROCESSES)

Maya Merve Kenan

Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Gaziantep, TÜRKİYE, mayamervekenan@gmail.com

Abstract

This study addresses the topic of inclusivity in education by conducting an extensive literature review within the framework of Turkey's current education policies, teaching profession competencies, national strategy documents, and legislative regulations. The primary aim of the research is to analyze policies and practices aimed at enhancing inclusivity in education and to develop solutions by linking them with factors hindering learning (e.g., race, age, psychosocial factors, etc.). The study examines key documents such as the 2023 Vision for Education Document, the 2017-2023 National Education Strategy Document, Ministry of National Education (MoNE) Council Resolutions, Expert and Head Teacher Modules, Undergraduate Course Contents for Teacher Training, and Presidential High-Level Policy Documents to identify principles that promote inclusivity in education. The literature review incorporates academic studies and reports from national and international sources. Specifically, Turkey's education policies and inclusive education practices worldwide are analyzed comparatively. The concept of inclusivity is examined across various dimensions, such as racial differences, age groups, psychosocial factors, and the participation of individuals with special needs in the education process. Barriers to learning, including socio-economic status, cultural diversity, physical and mental disabilities, are evaluated under specific headings, and their impact on educational processes is illustrated with examples. Additionally, the role of teachers' professional competencies in overcoming these barriers and creating inclusive educational environments is examined in detail. The research findings indicate that efforts to enhance inclusivity in education are often emphasized in policy documents but face challenges during implementation. For instance, it has been observed that teachers lack adequate preparation for inclusive education approaches or that educational settings often lack necessary materials and support services. However, integrating the inclusive education objectives outlined in policy documents into the education system has led to positive developments. The study provides a roadmap to improve the effectiveness of education policies from an inclusivity perspective. Teaching profession competencies should be reorganized to make inclusive education practices more widespread. Furthermore, educational materials, course contents, and teacher training programs should be update din line with the principles of inclusive education. Special emphasis is placed on providing more accessible and supportive learning environments for students with special needs and those from diverse cultural backgrounds. In conclusion, this study analyzes existing policies and practices in Turkey to ensure inclusivity in education and offers recommendations to enhance inclusivity. By proposing strategies to reduce barriers to learning, the study aims to address gaps in the literature and contribute academically and practically to the field.

Keywords: Education, Turkish Education System, Inclusivity in Education

ÖZET

Bu çalışma, Eğitimde kapsayıcılık konusunu ele alarak Türkiye'deki güncel eğitim politikaları, öğretmenlik meslek yeterlikleri, ulusal strateji belgeleri ve mevzuat belgeleri çerçevesinde kapsamlı bir literatür

taramasına dayanmaktadır. Araştırmanın temel amacı, eğitimde kapsayıcılığı artırmaya yönelik politikalar ve uygulamaları analiz etmek, bu kapsamda öğrenmeye engel olan faktörlerle (örneğin, ırk, yaş, psiko-sosyal faktörler vb.) bağlantı kurarak çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışma kapsamında, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi, 2017-2023 Millî Eğitim Strateji Belgesi, MEB Şûra Kararları, Uzman ve Başöğretmenlik Modülleri, Öğretmen Yetiştirme Lisans Ders İçerikleri ve Cumhurbaşkanlığı Üst Politika Belgeleri gibi temel belgeler incelenmiş ve eğitimde kapsayıcılığı teşvik eden ilkeler belirlenmiştir. Literatür taraması, ulusal ve uluslararası kaynaklardan elde edilen akademik çalışmalar, raporları içermektedir. Özellikle Türkiye'nin eğitim politikaları ile dünyadaki kapsayıcı eğitim uygulamaları karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışmada, kapsayıcılık kavramı; irksal farklılıklar, yaş grupları, psiko-sosyal faktörler ve özel gereksinimli bireylerin eğitim sürecine katılımı gibi çeşitli boyutlarda analiz edilmiştir. Öğrenmeye engel olan faktörler, sosyo-ekonomik durum, kültürel çeşitlilik, fiziksel ve zihinsel engeller gibi başlıklar altında değerlendirilmiş; bu faktörlerin eğitim süreçleri üzerindeki etkileri örneklerle ortaya konulmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin bu engelleri aşmada nasıl bir rol oynadığı ve eğitimde kapsayıcı bir ortam oluşturulmasındaki etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırma sonuçları, Türkiye'de eğitimde kapsayıcılığı artırmaya yönelik uygulamaların genellikle politik belgelerde vurgulandığını ancak uygulama süreçlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşıldığını göstermektedir. Örneğin, öğretmenlerin kapsayıcı eğitim yaklaşımı konusunda yeterince donanımlı olmadıkları ya da eğitim ortamlarında gerekli materyal ve destek hizmetlerin eksik olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık, politika belgelerinde yer alan kapsayıcı eğitim hedeflerinin, eğitim sistemine dahil edilmesiyle pozitif yönde gelişmeler kaydedildiği gözlemlenmiştir. Çalışma, kapsayıcılık perspektifiyle eğitim politikalarının etkinliğini artırmak için bir yol haritası sunmaktadır. Öğretmenlik meslek yeterlikleri, kapsayıcı eğitim uygulamalarını daha yaygın hale getirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, eğitim materyalleri, ders içerikleri ve öğretmen eğitim programları, kapsayıcı eğitim ilkeleri doğrultusunda güncellenmelidir. Özellikle özel gereksinimli bireyler ve farklı kültürel geçmişlere sahip öğrenciler için daha erişilebilir ve destekleyici öğrenme ortamlarının sağlanması gerektiği vurgulanmıştır. Netice itibarıyla, bu çalışma, eğitimde kapsayıcılığı sağlamak için Türkiye'deki mevcut politikaların ve uygulamaların analizini yaparak, kapsayıcılığı artırıcı öneriler geliştirmiştir. Öğrenmeye engel olan faktörlerin azaltılmasına yönelik stratejiler sunan çalışma, literatürdeki eksiklikleri doldurarak alandaki akademik ve pratik katkıları artırmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Türk Eğitim Sistemi, Eğitimde Kapsayıcılık

1 KAPSAYICI EĞİTİM

1.1 Kapsayıcı Eğitimin Tanımı

Eğitim, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biridir ve bir toplumun genel refah düzeyi, bireylerin aldığı eğitimle doğrudan ilişkilidir. Eğitimin kapsayıcılığı, her bireyi ayırt etmeksizin sürece dahil eden, ayırtılmayan bir yaklaşımı ifade eder (Stubbs, 2008). Bu yaklaşımda, bireyler öğrenme hızlarına ve ilgi alanlarına göre desteklenir, her türlü eğitime erişimleri garanti altına alınır. Öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımı, kapsayıcı eğitimin bir diğer önemli unsuru olarak kabul edilir. Öğretmenlerin materyal desteği, bu eğitim modelinin başarısında kritik bir role sahiptir ve aslında kapsayıcı eğitim, bir eğitim kültürü ve bakış açısı olarak değerlendirilmelidir.

Toplum içinde çeşitli sebeplerle marjinalize olmuş gruplar bulunmaktadır. Din, dil, ırk, sosyoekonomik statü, engellilik ya da mülteci olmak gibi farklılıklar bazen bireylerin toplumdaki dışlanmasına yol açabilir. Bu farklılıklar nedeniyle ayrımcılığa uğrayan bireyler, toplum içinde sosyal olarak entegre edilmelidir (Terzi, 2014). Eğitimdeki kapsayıcılık, toplumsal entegrasyonun eğitimdeki karşılığıdır ve kelime anlamı olarak 'dahil etmek' anlamına gelir (Felder, 2018). Ballard (1995) kapsayıcılığın yalnızca özel gereksinimli öğrencilere yönelik olmadığını; Kurt ve Gross (2014) ise kapsayıcı eğitimin, eğitim ortamlarından tam olarak yararlanılmasını sağlayacak hizmetleri içerdiğini vurgulamıştır. Hodkinson (2020), kapsayıcı eğitimin tüm çocuklara yönelik olduğunu, öğrencilerin akranlarıyla aynı ortamda olmaları gerektiğini belirtirken, Graham (2020) bu sürecin her bireyin eğitim ortamlarına birlikte dahil olması gerektiğini ve bu durumun temel bir hak olduğunu ifade etmiştir.

Kapsayıcı eğitim başlangıçta yalnızca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik düşünülmüş olsa da bu kavram zamanla tüm dezavantajlı çocukları kapsar hale gelmiştir. UNICEF (2014) kapsayıcı eğitimi, engelli

çocukların yanı sıra tüm dezavantajlı çocukların eğitim hakkını garanti altına alacak bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. İra ve Gör (2018) ise, kapsayıcı eğitimin çeşitli kültürlerden gelen tüm öğrencilerin eğitim sisteminden faydalanmalarını sağlama amacını taşıdığını belirtmektedir. Bu yaklaşım, eğitim fırsatlarının tüm öğrencilere sunulmasını ve onların eğitim sistemine entegrasyonunu amaçlar, böylece herkes için eğitim ilkesi gerçekleştirilmiş olur.

Kapsayıcı eğitim, UNESCO (2017) tarafından her bireyin gelişim özellikleri, sosyokültürel ve bireysel ihtiyaçlarının dikkate alındığı, kapsamlı bir eğitim alabilme gerekliliği olarak belirlenmiştir. Bu anlayış, öğrencilerin kaliteli eğitim ortamlarına erişimlerini, süreçlere aktif katılımlarını ve eğitim materyallerine kolay ulaşımını içermekte; aynı zamanda eğitim uygulayıcılarının ve sistemlerin sürekli gelişimini hedeflemektedir. Kapsayıcı eğitim, ayrımcılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayarak, bireysel farklılıkları zenginlik olarak kabul eder. UNICEF (2017) bu yaklaşımı, bireylerin farklılıklarını göz önünde bulundurarak eğitim sisteminden en üst düzeyde yararlanma hedefiyle tanımlar.

Altındağ-Kumaş ve Süer (2022) göre, kapsayıcı eğitim, bireylerin eğitim sistemine ve kültürlerine maksimum düzeyde dahil olmalarını sağlamayı amaçlar. Eğitimde adalet ve fırsat eşitliği adına, her çocuğun eğitim ortamına, kullanılan materyallere ve stratejilere uyum sağlayabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Florian (1998) ise, bireylerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine aynı ortamda katılabilmeleri için okulların bu sürece uyum sağlaması gerektiğini vurgular.

Kapsayıcı eğitim, UNESCO (2016) tarafından "öğrenenlerin çeşitli gereksinimlerine yanıt verme, eğitim, kültür ve topluma katılımlarını artırarak ve sistem içindeki ayrımcılığı azaltarak" şeklinde tanımlanır. Bu bakış açısıyla, insanlar arasındaki farklılıkların normal karşılanması ve her bireyin eğitim sistemine tam olarak entegre edilmesi hedeflenir (Baykara-Özaydınlık, 2019). Stubbs (2008) ise kapsayıcı eğitimi, herkes için eğitim hakkının gerçekleştirilmesi yönünde atılacak adımları vurgulayarak tanımlanmaktadır. Gürgür (2021) tarafından belirtilen kapsayıcı eğitimin genel hedefi, tüm öğrencilerin kaliteli eğitime erişimlerini ve topluma katılımlarını sağlayacak fırsatlar sunmaktır. Baykara-Özaydınlık (2019) bu sürecin, bütün çocukları kapsayarak eşit kalitede eğitim almalarını sağladığını, öğrencilerin yaşlarıyla aynı sınıf ortamında eğitim görme hakkını vurgular.

Literatür incelendiğinde, başlangıçta özel gereksinimli öğrencilere yönelik olduğu düşünülen kapsayıcı eğitimin aslında her bireyi kapsayıcı, tüm öğrencilere ulaşan ve onların bireysel ve sosyal farkındalıklarını artıran bir eğitim olduğu anlaşılmaktadır. Kapsayıcı eğitim, bireylerin farklılıklarını çeşitlilik olarak görür ve tüm bireylerin eğitim sürecine katılımını hedeflemektedir.

1.2 Kapsayıcı Eğitimin Temel Özellikleri Ve İlkeleri

Kapsayıcı eğitime göre, bireyler arasındaki çeşitlilik, eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanmaları için bir engel teşkil etmez; aksine bir zenginliktir (Şimşek vd., 2019; Kula, 2023). Eğitim ortamının çeşitli destekleyici stratejilerle donatılması gerektiğini savunan bu yaklaşım, dinamik bir süreç olarak ön plana çıkar.

Kapsayıcı Eğitim Çalışmaları Merkezi (Gürgür, 2021) tarafından kapsayıcı eğitimin özellikleri belirli başlıklar altında açıklanmıştır: Kapsayıcı eğitimin uygulandığı okullar, topluma dayalı bir yapıdadır ve burada her çocuğun okul ortamına aitlik hissetmesi esastır. Tüm öğrencilerin hak ve sorumluluklardan eşit şekilde yararlanması sağlanır.

Bu okulların erişilebilir yapıda olması, herkes için eğitim hakkının gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynar. Ayrıca, kapsayıcı eğitim uygulanan okullar, iş birliğini destekleyici bir yapıdadır. Okul içindeki tüm personeller arasında iş birliği, sürecin başarılı olmasını destekler. Eğitimin tüm paydaşlarının tutumu ve desteği, sürecin başarısında kilit bir rol oynamaktadır.

Ainscow (2005) kapsayıcı eğitimin dört temel özelliğini belirtmiştir: Kapsayıcılığın dinamik bir süreç olması, politikaların farklı bilgi ve belgeler toplanarak uygun değerlendirme yapılabilmesi, öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımı ve dezavantajlı grupların dikkatle izlenmesi gerekliliği. Bu özelliklerle birlikte, tüm öğrencilere kaliteli eğitim fırsatları sunulur, bu da toplumda ayrımcılığın ve dışlanmanın azalmasına katkı sağlar (Amaç, 2021).

Kapsayıcı eğitimin uygulamada başarıya ulaşması için, bireylerin yaşadıkları toplumun kültüründen izole edilmeden, kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmeleri esastır. Bu yaklaşım, eğitim sistemlerinin her özelliğiyle dikkatli bir şekilde planlanmasını gerektirir.

Kapsayıcı eğitim, tüm öğrencileri kapsayan bir sistem olarak, her bireyin kendi özellikleri doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurgular. Bu yaklaşım, tüm paydaşların eğitim sürecine dahil edilmesini ve

eğitim ilkelerinin öğretmenler ve yöneticiler tarafından iyi anlaşılmasını gerektirir. Kula (2020) tarafından belirtilen kapsayıcı eğitimin temel ilkeleri, her öğrenci için eğitim hakkını ve fırsat eşitliğini garanti altına almayı amaçlar.

Eğitim ortamlarında bireysel farklılıklar, bir engel olarak değil, çeşitlilik ve zenginlik kaynağı olarak kabul edilir. Bu çerçevede her öğrencinin kendi hızında ilerlemesi desteklenmeli ve eğitim programları bu doğrultuda uyumlu hale getirilmelidir. Sosyal adaletin sağlanması, tüm bireylerin toplumun imkanlarından eşit şekilde yararlanabilmesi için kritik önem taşımaktadır. Kula (2023) gibi kaynaklar, kapsayıcı bir toplumun oluşumuna olan katkıları üzerinde durmaktadır.

Eğitim programlarının ve öğretim sürecinin, öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun hale getirilmesi gerektiği vurgulanırken, kültürel etkileşim ve çeşitlilik de kapsayıcı eğitimde büyük önem taşır. Okul ve sınıf ortamlarında, farklı kültürel özelliklerin zenginlik olarak kabul edilmesi, toplumsal uyumu ve entegrasyonu teşvik etmektedir.

Tüm paydaşların aktif katılımı, kapsayıcı eğitimin başarısı için elzemdir. Bu, uygulayıcılar ve paydaşlar arasındaki iş birliği ile mümkün olur. Kula (2023) ve Department of Education and Training (2004) gibi çalışmalar, kapsayıcı eğitim ilkelerinin, öğrenci ihtiyaçlarına cevap veren pedagojiyi ve esnek programları içermesi gerektiğini belirtir. Ayrıca, eğitim ortamlarının erişilebilir olması ve tüm öğrencilerin eğitime katılımının sağlanması, bu ilkeler arasında yer almaktadır.

Demirel Kaya (2019) tarafından vurgulanan UNESCO'nun kapsayıcı eğitim üzerine kurduğu üç temel ilke; pedagojik, sosyal ve ekonomik boyutları kapsar. Pedagojik temel, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak çeşitli eğitim yöntemleri ve stratejiler geliştirmeyi içerir. Sosyal temel, tüm öğrencilerin aynı ortamda eğitim görmesiyle toplumda eşitliğin sağlanmasını hedefler. Ekonomik temel ise, kapsayıcı eğitimin maliyet etkinliğini dikkat çekmektedir.

Bu ilkeler çerçevesinde, kapsayıcı bir toplum kültürünün oluşturulabilmesi için okullarda yapılacak düzenlemeler hayati önem taşır. Ayrımcılığın ve dışlanmanın önüne geçilmesi, bireyler arasındaki engellerin kaldırılması kapsayıcı eğitimin temel hedeflerindedir. Bu yaklaşım, eğitimin sadece bir öğrenme süreci değil, aynı zamanda sosyal entegrasyon ve toplumsal uyumun bir aracı olarak işlev görmesini sağlamaktadır.

1.3 Kapsayıcı Eğitim Yaklaşımları

Ülkemiz, coğrafi konumu, toplumsal yapısı, sosyal ve ekonomik şartları nedeniyle dışarıdan göç almak için oldukça müsait bir konumdadır (McAuliffe ve Triandafyllidou, 2021). Özellikle son dönemlerde, yaşanan savaşlar nedeniyle Suriyeli göçmenlerin Türkiye'yi sığınak olarak seçtikleri gözlemlenmiştir. Artan mülteci sayısı, okullarımızda yeni bir uyum sürecinin başlamasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu süreçte, kültürel duyarlılık temelli eğitim yaklaşımları, mülteci bireylerin topluma uyum sağlamalarında etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır (Kara, 2023). Toplumsal değişiklikler, bireyleri etkileyerek, toplumların çokkültürlü bir yapıya adapte olmaları için gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, etnik köken, dil, din ve ırk gibi çeşitlilikleri dikkate alarak, tüm bireylerin eğitim olanaklarından eşit yararlanmalarını sağlama yönünde adımlar atmıştır.

Kapsayıcı eğitim ile kültür, doğrudan ilişkili kavramlardır ve bu alanda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Mugambi (2017) bu yaklaşımları iki temel kategori altında değerlendirir. İnsan haklarına dayalı yaklaşım, İnsan Hakları Evrensel Beyanname'sinde belirtilen, "*Herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş gibi sebeplerle ayırım yapılmaksızın bu beyanname ile ilan edilen tüm haklardan ve özgürlüklerden faydalanma hakkı vardır*" maddesiyle eğitim hakkının evrenselliğini ve bu hakkın hukuksal koruma altına alınmasını vurgular (EİHB, 1948). Bu yaklaşım, toplum içinde sosyal uyumu kolaylaştırarak, farklı niteliklerdeki bireylerin barış içinde bir arada yaşamalarını destekler (UNICEF, 2007; Sarı ve Turhan-Türkkan, 2019). Bireylerin eğitim olanaklarından eşit yararlanmaları ve farklılıklarının kabul edilmesi, insan hakları bağlamında büyük bir önem taşır (Sarı & Turhan Türkkan, 2019).

Çokkültürlü yaklaşım, APA (2002) tarafından, "*ırk, etnik köken, dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, engellilik, sosyal sınıf, eğitim, dini/manevi yönelim ve diğer kültürel boyutların tanınması*" olarak tanımlanır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, çokkültürlü eğitim, insanların kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanıma ve bu kültürlere saygı duyma prensibini temel alır. Yakar (2023) çokkültürlü eğitimin boyutlarını, içeriğin entegrasyonu, bilginin inşası, önyargıların azaltılması, eşitlik pedagojisi ve güçlendirici bir okul kültürü ve sosyal yapı olmak üzere farklı kategorilerde incelemektedir.

Kültürlere duyarlı eğitim, çokkültürlü eğitimle örtüşen yaklaşımlardır. Her iki yaklaşım da tüm farklılıklara rağmen bireylerin eğitimden eşit şekilde yararlanmalarını savunur. Eğitim ortamlarında öğretmenler, öğrencilerin kültürel özelliklerine önyargısız yaklaşarak, kapsayıcı bir sınıf iklimi oluşturmalarıdır (Sarı ve Turhan Türkkan, 2019). Gay (2000), kültürlere duyarlı eğitim kapsamında, farklı kültürlerden gelen öğrenciler için çeşitli yöntemlerin ve tekniklerin kullanılması gerektiğini belirtir. Öğrencilerin sadece akademik olarak değil, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan da sağlıklı bir iyilik hali içinde olmaları gerektiğini vurgular. Bu bağlamda, öğrencilerin özgüvenini artıracak ve onları cesaretlendirecek stratejilerin kullanılması, kültürlere duyarlı eğitimin başarısını artırabilir.

1.4 Kapsayıcı Eğitiminde Dezavantajlı Gruplar

Bireylerin toplumsal hayatta sahip olduğu haklar, yasal düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. Toplum içerisinde çeşitli nedenlerle bu haklardan tam olarak faydalanamayan bireyler, örneğin engelli durumu olanlar, başka bir ülkeden göç etmiş olanlar veya özel eğitime ihtiyaç duyanlar, dezavantajlı gruplar kategorisinde değerlendirilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS, 2010) göre, "göçmen-mülteci-sığınmacı çocuklar, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, yoksul çocuklar, risk altındaki çocuklar" gibi gruplar dezavantajlı olarak tanımlanmaktadır.

Dezavantajlı grupların kapsayıcı eğitimdeki yerini anlamak için bazı kavramları ele almak gereklidir:

- Önyargı: Türk Dil Kurumu (TDK, 2024) tarafından, belirli bir olaya, duruma ya da kişiye yönelik önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargı olarak tanımlanır. Önyargı, kişisel ve toplumsal düzeyde ayrımcılığa ve sosyal mesafeye yol açabilir (Atmacaoğlu, 2019).
- Ayrımcılık (Dışlama): Eşit koşullara sahip bireyler arasında fark gözetmek ve bu farklılıklar temelinde eşit olmayan muamele yapmaktır. Eğitim ortamlarında, öğretmenlerin bu tür davranışlara karşı proaktif olmaları gerekmektedir.
- Doğrudan Ayrımcılık: TİHEK (2022) tarafından, bir kişinin hak ve özgürlüklerden, benzer koşullara sahip diğerleri kadar faydalanmasının engellenmesi veya zorlaştırılması şeklinde tanımlanır.
- Dolaylı Ayrımcılık: Belli imalarla ortaya çıkan ve kolayca fark edilmeyen ayrımcılık türüdür. Örneğin, bir öğrencinin sürekli olarak dışlanması, bu tür ayrımcılığın bir örneğidir.
- Pozitif Ayrımcılık: Toplum içinde çeşitli nedenlerden dolayı dezavantajlı durumda olan bireylere, diğerleri ile eşit haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla uygulanan özel önlemlerdir (Akbaş ve Şen, 2013).
- Damgalanma: Bireylerin sahip olduğu özellikler nedeniyle toplumda dışlanmalarıdır. Damgalanmış bireyler, genellikle diğerlerinden izole edilir.
- Kalıp Yargı: Toplumdaki farklı grupların sahip olduğu özellikler nedeniyle oluşan ve genelleme yapmamıza sebep olan önceden belirlenmiş inançlardır.
- Ötekileştirme: Toplumda, bazı bireylerin veya grupların "diğer" olarak görülmesi ve bu yüzden dışlanmasıdır.
- Sosyal Dışlanma: Toplum içinde yaşayan bireylerin sahip olduğu hak ve ayrıcalıklardan mahrum bırakılmasıdır (Giddens, 2013).
- Sosyal İçerme: Toplum içinde dışlanmış olan bireylerin, tekrar topluma entegre edilerek, haklarına kavuşturulması ve toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasıdır.

Bu kavramların detaylı incelenmesi, kapsayıcı eğitimin temelini oluşturur ve eğitimcilerin, bu çerçevede dezavantajlı gruplara nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair önemli bilgiler sunar. Bu bilgiler ışığında, eğitim ortamlarının her birey için adil ve erişilebilir olması sağlanabilir.

Mülteciler, genellikle kendi ülkeleri dışında yaşamak zorunda kalan ve çeşitli olumsuz durumlar nedeniyle geri dönmeyen ya da dönmek istemeyen kişiler olarak tanımlanır. Kapsayıcı eğitim sistemlerinin planlanması sırasında, mülteci öğrencilerin karşılaştığı zorluklar özellikle dikkate alınmalıdır. Bu zorluklar arasında anadil sorunları, yaşadıkları travmalar, eğitime hazır bulunuşluk düzeyleri, sosyal ve duygusal gelişimindeki problemler, erişim kayıpları ve uyum sorunları sayılabilir (Çayır, 2022).

Türkiye, coğrafi konumu ve uyguladığı politikalar nedeniyle yıllardır yoğun göç almakta olan bir ülke olmuştur. Ülkelerinde savaş ve tehdit gibi unsurlardan kaçarak Türkiye'ye sığınan topluluklar, yeni ülkelerinin

kültürüne, yaşam tarzına, diline ve dinine uyum sağlama sürecine girerler. Bu süreçte, farklı din, dil, ırk ve etnik kökenden insanların bir arada yaşaması, toplumların bu çeşitliliğe uygun eğitim sistemleri ve politikalar geliştirmelerini gerektirir (Ovalı, 2024).

Eğitim ortamlarında öğretmenler, farklı kültürlerden gelen yabancı uyruklu öğrencilere ayrımcılık yapmadan ve onları dışlamadan, kapsayıcı bir dil ile yaklaşmalıdır (Atmacaoğlu, 2019). Okullar, çokkültürlü eğitim yaklaşımlarını benimseyerek, öğrencilerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarını önlemek için çeşitli tedbirler almalıdır. Bu süreçte, öğrencilerin aileleri de kapsayıcı eğitim sisteminin bir parçası olmalı ve karşılaşılan sorunlara karşı ortak iş birliği içinde olumlu tutumlar geliştirilmelidir (Amaç, 2021).

Her birey, dini, dili, düşüncesi, etnik kökeni ne olursa olsun, toplumda yaşama ve kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim alma hakkına sahiptir. Kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan her bireyin çeşitli haklara sahip olması ve hoşgörü ortamında yaşaması, temel insan haklarından biridir.

2 TÜRKİYE'DE KAPSAYICI EĞİTİM POLİTİKALARI VE DÜNYA UYGULAMALARI

2.1 Türkiye'de Kapsayıcı Eğitim Politikalarının Tarihsel Gelişimi

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için eğitim politikalarına verilen önemin artması, Osmanlı Devleti'nde de benzer politikaların uygulanmasına öncülük etmiştir. 1889 yılında, bu alanda bir ilk olarak özel eğitim sınıflarının kurulduğu belirtilmektedir (Özkan, vd., 2021). Türkiye'de zamanla bu sınıflar, sürekli olarak faaliyet göstererek özel gereksinimli öğrencilere hizmet vermeye devam etmiştir. 1957 yılında kabul edilen 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Kanunu, özel gereksinime sahip öğrencilere yönelik devletin ilgisini ve desteğini pekiştirmiştir. Bu kanun kapsamında, özel gereksinime sahip öğrencilerin korunması ve eğitim süreçlerinin yönetimi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğuna verilmiştir.

Özel eğitim sınıfları, Türkiye'de kapsayıcı eğitimin gelişimi açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilmekle birlikte, bu sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin akranlarından ayrılmasının sosyal entegrasyonları üzerinde olumsuz etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, "normalleştirme" kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hallahan ve Kaufman (1988) tarafından vurgulanan bu kavram, özel gereksinime sahip bireylerin diğer akranlarıyla aynı ortamda, normal bir eğitim alması gerektiğini savunur. En az kısıtlayıcı ortamlarda eğitim görmelerinin, özel gereksinime sahip bireylerin gelişimine katkıda bulunacağı ve diğer öğrencilerin farklılıklara saygı duymayı öğrenmelerine yardımcı olacağı ifade edilmektedir. Frederickson ve Cline (2002) ise, bu bireylerin diğer tüm bireyler gibi toplumda yaşama ve mevcut avantajlardan yararlanma haklarına sahip olduğunu belirtmektedir. Bu durum, özel gereksinime sahip bireylerin topluma entegrasyonu ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

1980'li yıllarda Türkiye'de özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kendi akranlarıyla eğitim alma hakkı yasal olarak güvence altına alınmıştır. Bu dönem, tam anlamıyla kapsayıcı eğitimin öneminin tam olarak kavrandığı bir zaman olmasa da kaynaştırma eğitiminin öneminin anlaşılması açısından kritik bir evreyi temsil etmektedir. Türkiye'nin geçmişine bakıldığında, kapsayıcı eğitimin yasalarla desteklenmesi 1980'li yıllara dayanmaktadır. 1982 Anayasası'nda yer alan "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılmaksızın kanun önünde eşittir" maddesi, dışlanma ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak, tüm bireylerin eşit olduğunu vurgulamaktadır (Yılmaz-Atman, 2022). Aynı zamanda, bu madde ile eğitimde fırsat eşitliği de ön plana çıkmaktadır. 1982 Anayasası ile özel eğitim kavramı da tanımlanmış ve özel gereksinime sahip öğrencilerin eğitim hakları yasalarla güvence altına alınmıştır (Koç, vd., 2021).

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle dışarıdan yoğun göç aldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, göçmenler için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin; 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, uluslararası koruma statüsüne sahip kişileri, özellikle refakatsiz çocuklar, engelliler, yaşlılar, hamileler, tek ebeveynli aileler veya ciddi şiddete maruz kalmış kişiler gibi özel ihtiyaç sahipleri olarak tanımlamaktadır. Bu düzenlemeler, göçmenlerin de kapsayıcı eğitim içerisinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Özellikle Suriyeli öğrencilerin Türkiye'ye gelmeleri, kapsayıcı eğitimin kapsamını genişletmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, Suriyeli öğrencilerin eğitimi için okullarda çeşitli programlar düzenlemiş ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik öğretmenlere rehberlik edecek el kitapları yayımlamıştır (Çayır, 2022).

2000'li yıllar itibarıyla Türkiye'de kapsayıcı eğitimin sadece dezavantajlı ya da özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik olmadığı, tüm bireylerin farklılıklarıyla kabul edilmesi gerektiği anlayışı güçlenmiştir (Mac-Ruairc, 2013). Özellikle Suriyeli vatandaşların yoğun göçü, Suriyeli çocukların eğitim haklarının düzenlenmesini zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda, 2014 yılında yayımlanan Geçici Koruma Yönetmeliği ile Suriyeli vatandaşların çocuklarına yönelik eğitimde üst düzey yararlanma imkanları için gerekli tedbirler alınmıştır

(Meray, 2023).

2017 yılında Türkiye'deki üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kapsayıcı eğitimle ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, üniversitelerde öğretmen adaylarının eğitiminde kapsayıcı eğitimin dâhil edilmesine karar verilmiş ve Kapsayıcı Eğitim, seçmeli ders olarak öğretmen adaylarına sunulmaya başlanmıştır. Bu dersle öğretmen adaylarının farklı kültürden bireylerin yaşamlarına ve haklarına saygı duyma yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir (Şimşek, vd., 2019).

Kapsayıcılık konusu, ulusal düzeyde yapılan düzenlemelerle özellikle engelli bireyler ve yabancı uyruklu öğrencilerin haklarını korumayı hedeflemiştir. Zaman içinde bu kapsam, tüm bireylerin farklılıklarıyla birlikte sistem içerisine entegre edilmelerinin önemi artarak genişlemiştir. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak eğitimde eşitlik ilkesini benimsemiştir ve bu ilke zamanla daha da pekiştirilmiştir (Meray, 2023).

Engelli bireyler için yapılan düzenlemelere bakıldığında, 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, engelli bireylerin eğitimde akranlarıyla eşit şartlarda yer almalarını sağlamak amacıyla çeşitli maddeleri içermektedir. Bu kanun, engelli bireylerin sosyal hayata ve eğitime tam katılımını destekleyici tedbirler alınmasını öngörmekte, ayrımcılık ve dışlanmaya karşı koruyucu önlemler içermektedir (Meray, 2023). Bu düzenlemeler, toplumun tüm kesimlerinin eğitim sistemi içinde eşit ve aktif birer birey olarak yer almalarını sağlama yönünde atılmış önemli adımlardır.

2.2 Mevcut Eğitim Politika Bağlamında Kapsayıcılık

Türkiye'de kapsayıcılık uygulamaları, özellikle özel gereksinime sahip öğrencilerin eğitime entegrasyonu ile başlamış ve zamanla tüm öğrencilere yönelik genişleyen bir sürece dönüşmüştür (Eriçok, 2023). Din, dil, ırk, etnik köken ve sosyoekonomik durum gibi farklılıklara sahip öğrencilerin topluma kazandırılması adına okullar, hazırlayıcı bir konumda bulunmaktadır. Dezavantajlı grupların okul içerisinde dışlanmaya maruz kalmadan, saygı ve hoşgörü içinde eğitim hakkından yararlanmaları, okulların temel görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Özçakmak, 2022).

Türkiye'nin kapsayıcılık konusundaki uygulama ve politikaları, özellikle yabancılara Türkçe öğretimi ve Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu gibi projelerle somutlaşmıştır. Ankara Üniversitesi bünyesinde 1984 yılında kurulan Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), dil engellerini aşmaya yönelik önemli bir adımdır (Eşki, 2021). Ayrıca, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES), 2011 yılından itibaren Suriye'den gelen öğrencilere yönelik uygulanan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir projedir (Kart, 2023).

Roman vatandaşların sosyal içermesine yönelik projeler ve Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) gibi eğitim destekleri, öğrencilere ek ders imkanları sağlamaktadır. İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), öğrencilerin başarısını artırmayı hedefleyen bir diğer önemli projedir. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ise, özellikle erken çocukluk dönemi eğitimine vurgu yapmakta ve eğitsel malzeme konusunda dezavantajlı okullara destek olmayı öngörmektedir (MEB, 2023).

Bu geniş çaplı politik ve uygulamalı çabalar, eğitimde eşitsizliklerle mücadelede devletin ve çeşitli kuruluşların rolünü önemli ölçüde artırmaktadır. Hükümetler, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için sürekli olarak yeni önlemler almak zorundadır. Türkiye, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilere yönelik maddi destek sağlamak ve böylece her bireyin eğitim hakkından adil bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmaktadır. Kapsayıcılığın ülke çapında yaygınlaştırılması, eğitim politikalarıyla sağlanabilecek en güçlü araçlardan biridir.

2.3 Dünya Genelinde Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları

Kapsayıcı eğitim, eğitimin herkes için erişilebilir, eşit ve nitelikli hale getirilmesini amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, bireylerin yalnızca fiziksel olarak bir sınıfa dahil edilmesiyle sınırlı kalmayıp, onların farklı öğrenme ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş eğitim programlarından faydalanmasını da kapsamaktadır (Ainscow, Slee ve Best, 2019). Kapsayıcı eğitimin temel amacı, bireylerin potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamak ve toplumsal eşitliğin eğitim yoluyla desteklenmesidir. Dünya genelinde uygulanan kapsayıcı eğitim politikaları, ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları, kültürel değerleri ve eğitim sistemlerinin özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda, Avrupa ülkelerinin uygulamaları, uluslararası politika belgelerinin katkıları ve bu uygulamaların Türkiye'ye yönelik değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

2.3.1 Avrupa Ülkeleri Örnekleri

Avrupa ülkeleri, kapsayıcı eğitim alanında öncü bir rol oynamaktadır. Özellikle Finlandiya, Norveç, İsveç gibi kuzey Avrupa ülkeleri, eğitimde kapsayıcılığı artıran politikalar geliştirmiştir. Bu ülkelerde bireysel öğrenme planlarının kullanımı, çok disiplinli ekiplerle öğrencilere destek sağlanması ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin genel eğitim sistemine entegrasyonu yaygın bir şekilde uygulanmaktadır (Hodkinson, 2020). Örneğin, Finlandiya’da özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğrenme programları oluşturulmakta ve bu programlar, öğrencilere özgü güçlü yönler ve ihtiyaçlar temelinde şekillendirilmektedir. Ayrıca, öğretmenlere kapsayıcı eğitimle ilgili sürekli mesleki gelişim imkânları sunulmakta ve bu durum eğitim kalitesini artırmaktadır.

Bir diğer başarılı uygulama ise İtalya’da hayata geçirilmiştir. İtalya, 1970’lerden itibaren özel eğitim gereksinimi olan bireyleri genel eğitim sistemine dahil ederek, kapsayıcılığı artırma yönünde önlemler almıştır. Sınıf öğretmenleri ve özel eğitim uzmanları, bireysel ihtiyaçları karşılamak üzere iş birliği yaparak öğrencilerin eğitim süreçlerine aktif katılımını sağlamaktadır. Bu ülkelerdeki deneyimler, kapsayıcı eğitimin toplumsal entegrasyona ve bireysel başarıya olan olumlu etkilerini göstermektedir (Wray vd., 2022).

2.3.2 Uluslararası politika belgeleri ve projeler (UNESCO, UNICEF)

Kapsayıcı eğitimin uluslararası düzeyde gelişimi, UNESCO ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşların katkılarıyla hız kazanmıştır. UNESCO’nun yayımladığı Salamanca Bildirisi (1994), kapsayıcı eğitimin evrensel bir hak olduğunu ve eğitimin bireylerin farklı ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Ainscow, Slee & Best, 2019). Bu bildiri, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin genel eğitim sistemine dahil edilmesi için küresel bir çerçeve sunmuştur. UNESCO’nun 2017 yılında yayımladığı “*Inclusion and Equity in Education*” başlıklı kılavuz, kapsayıcılığı teşvik eden politika önerileri sunarak eğitimde fırsat eşitliğini desteklemektedir.

UNICEF ise özellikle dezavantajlı grupların eğitim hakkına erişimini sağlamak için projeler geliştirmektedir. UNICEF’in projeleri, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, öğretmen eğitimi ve toplum farkındalığını artırma gibi alanlara odaklanmaktadır (Julien, 2024). Örneğin, düşük gelirli ülkelerde uygulanan “*Eğitim Her Çocuk İçin*” programı, eğitime erişim imkânı sınırlı olan çocukların eğitim süreçlerine dahil edilmesini hedeflemektedir. Bu program, toplumsal cinsiyet eşitliği, dil bariyerlerinin aşılması ve özel ihtiyaçlara yönelik kaynakların artırılması gibi alanlarda önemli sonuçlar elde etmiştir (Dignath vd., 2022).

2.3.3 Başarılı Uygulama Örneklerinin Türkiye İçin Değerlendirilmesi

Dünya genelindeki başarılı kapsayıcı eğitim uygulamaları, Türkiye için değerli birer model niteliğindedir. Kara (2023), Türkiye’de kapsayıcı eğitim uygulamalarının etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi için öğretmenlerin kültüre duyarlı eğitim yaklaşımlarını benimsemelerinin önemine dikkat çekmektedir. Avrupa ülkelerindeki bireysel öğrenme planlarının Türkiye eğitim sistemine uyarlanması, dezavantajlı grupların eğitim süreçlerine daha etkin bir şekilde katılmalarını sağlayabilir. Şimşek vd. (2019), Türkiye’de kapsayıcı eğitim politikalarının daha fazla yerel düzeyde uygulanması gerektiğini ve bu süreçte uluslararası projelerde geliştirilen araçların yerel bağlamlara adapte edilmesinin önemini vurgulamaktadır.

UNESCO ve UNICEF’in önerdiği politika ve stratejilerin Türkiye’de uygulanması, kapsayıcı eğitimin uluslararası standartlara uygun bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Örneğin, Salamanca Bildirisi’nde vurgulanan “*herkes için eğitim*” ilkesi doğrultusunda, Türkiye’de dezavantajlı gruplar için eğitim materyallerinin erişilebilirliği artırılabilir ve öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleri desteklenebilir. Ayrıca, İtalya ve Finlandiya gibi ülkelerin çok disiplinli ekip çalışmaları ve bireyselleştirilmiş öğrenme planlarına yönelik uygulamaları Türkiye’ye adapte edilerek, kapsayıcı eğitimin etkisi artırılabilir.

Kapsayıcı eğitimde uluslararası başarılı uygulamalar, Türkiye’nin bu alanda ilerleme kaydetmesi için güçlü bir yol haritası sunmaktadır. Yerel ihtiyaçlar dikkate alınarak bu deneyimlerin uyarlanması, Türkiye’de kapsayıcı eğitimin niteliğini artırabilir ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunabilir.

2.4 Öğrenmeye Engel Olan Faktörlerin Belirlenmesi Ve Çözüm Önerileri

Eğitimde öğrenme sürecini etkileyen çeşitli engeller, bireylerin potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirilmesini zorlaştırabilir. Bu engeller, bireysel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olabilir. Öğrenme sürecine etki eden bu engelleri anlamak ve çözüm önerileri geliştirmek, eğitim sistemlerinin daha kapsayıcı hale gelmesine katkı sağlar. Özellikle ırk, yaş, psiko-sosyal faktörler gibi bireysel özelliklerden kaynaklanan engeller, dezavantajlı grupların eğitime entegrasyonu ve fiziksel ya da zihinsel engellerin aşılması gibi konular, eğitim politikalarının merkezinde yer almalıdır (Aygün, 2024; Oğlakçı

& Amaç, 2024).

2.4.1 Irk, Yaş, Psiko-Sosyal Faktörler Gibi Öğrenme Engelleri

Eğitim sürecinde bireylerin farklı ırksal, yaş gruplarına ait veya psiko-sosyal özelliklere sahip olması, öğrenme deneyimlerini önemli ölçüde etkileyebilir. Özellikle göçmen öğrenciler gibi farklı kültürel altyapılara sahip bireyler, eğitim süreçlerinde dil engeli, ayrımcılık ve dışlanma gibi sorunlarla karşılaşabilir (Tanç, Mert Tanç & Açık, 2024). Örneğin, Suriyeli mülteci öğrenciler üzerine yapılan çalışmalar, bu bireylerin okul ortamına uyum sağlamakta zorlandıklarını ve bu durumun öğrenme süreçlerini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır (Yılmaz, 2020). Bu tür engellerin üstesinden gelmek için, okulların çok kültürlü bir eğitim anlayışını benimsemesi ve öğretmenlerin kültürel duyarlılık konusunda eğitilmesi gerekmektedir.

Yaş faktörü de öğrenme sürecini etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle geç yaşta eğitime başlayan bireyler, akranlarına kıyasla öğrenme süreçlerinde geride kalabilir. Bu durum, bireylerin okula aidiyet duygularını zayıflatabilir ve motivasyonlarını azaltabilir (Gürkan, 2023). Bu tür durumların önüne geçmek için, hayat boyu öğrenme politikalarının güçlendirilmesi ve yetişkin bireylerin eğitime erişimini kolaylaştıracak programların geliştirilmesi önemlidir (Şahin, 2023).

Psiko-sosyal faktörler arasında ise düşük özgüven, sosyal dışlanma ve psikolojik travmalar yer alır. Özellikle dezavantajlı gruplar arasında yer alan bireylerin bu tür sorunlarla karşılaşma olasılığı daha yüksektir (Saraç, 2022). Bu tür durumlarla başa çıkabilmek için, öğrencilere psikolojik destek sağlayan rehberlik hizmetlerinin artırılması ve öğretmenlerin psiko-sosyal destek konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

2.4.2 Dezavantajlı Grupların Eğitim Sürecine Entegrasyonu

Dezavantajlı gruplar, eğitimde eşitsizliği en yoğun şekilde yaşayan kesimlerin başında gelir. Göçmen öğrenciler, ekonomik olarak dezavantajlı bireyler ve etnik azınlık grupları, eğitim süreçlerinde sıklıkla dışlanma, ötekileştirme ve fırsat eşitsizliği ile karşılaşır (Halef, 2021; Tanç, Mert Tanç & Açık, 2024). Türkiye’de Suriyeli göçmen öğrencilerin eğitime entegrasyon sürecine yönelik yapılan araştırmalar, bu öğrencilerin dil bariyerleri ve kültürel farklılıklar nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını göstermektedir (Saraç, 2022).

Dezavantajlı grupların eğitim süreçlerine tam anlamıyla entegrasyonu için çok yönlü politikaların uygulanması gerekmektedir. Öncelikle, dil bariyerini aşmak için Türkçe öğretim programlarının kapsamı genişletilmeli ve bu programlar, bireylerin yaşlarına ve eğitim düzeylerine uygun şekilde tasarlanmalıdır (Ovalı, 2024). Bunun yanı sıra, öğretmenlerin kapsayıcı eğitim konusunda farkındalıklarının artırılması, öğrencilerin okul ortamında kendilerini daha rahat hissetmelerine olanak sağlayacaktır (Güler, 2023). Ayrıca, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarına eğitim materyalleri ve ulaşım desteği sağlanması, bu bireylerin eğitim süreçlerine aktif katılımını teşvik edebilir.

Eğitimde kapsayıcı yaklaşımların benimsenmesi, dezavantajlı grupların sosyal uyum süreçlerini de desteklemektedir. Bu bağlamda, okullarda kültürel farkındalığı artıran etkinliklerin düzenlenmesi ve çok kültürlü eğitim materyallerinin kullanılması önemlidir (Kula, 2023). Ayrıca, ailelerin de bu sürece dahil edilmesi, öğrencilerin eğitimden aldıkları verimi artırabilir.

2.4.3 Fiziksel ve Zihinsel Engellerin Aşılması

Fiziksel ve zihinsel engeller, bireylerin eğitime erişimini ve eğitim sürecindeki başarısını ciddi şekilde etkileyebilen faktörlerdir. Fiziksel engelli bireyler için uygun altyapıya sahip okulların bulunmaması, bu öğrencilerin eğitim süreçlerine tam anlamıyla katılmasını zorlaştırmaktadır (Şahin, 2022). Benzer şekilde, zihinsel engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun eğitim materyalleri ve programlarının yetersizliği, bu bireylerin potansiyellerini gerçekleştirilmelerini engellemektedir (Alkaya, 2023).

Fiziksel engellerin aşılması için okulların erişilebilir hale getirilmesi ve uygun fiziksel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Rampa, asansör ve uygun sınıf düzenlemeleri gibi düzenlemeler, fiziksel engelli bireylerin eğitime katılımını kolaylaştıracaktır (Aygün, 2024). Ayrıca, öğretmenlerin bu öğrencilerle çalışırken kullanabilecekleri alternatif öğretim yöntemleri konusunda eğitilmeleri önemlidir.

Zihinsel engelli bireyler için ise bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu programlar, bireylerin öğrenme hızlarına ve kapasitelerine uygun şekilde tasarlanmalıdır (Güler, 2023). Ayrıca, zihinsel engelli bireylerin eğitim süreçlerinde aile desteği önemli bir rol oynamaktadır. Ailelerin eğitime katılımını teşvik edecek programlar, bu bireylerin eğitim süreçlerinden daha fazla fayda sağlamalarını mümkün kılabilir.

Sonuç olarak, fiziksel ve zihinsel engellerin aşılması için bütüncül bir yaklaşım benimsenmeli ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunulmalıdır. Bu süreçte, devlet politikalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katkıları da önemli bir rol oynamaktadır (McAuliffe & Triandafyllidou, 2021). Bu tür iş birlikleri, engelli bireylerin eğitime tam anlamıyla katılımını sağlamada etkili bir yol sunabilir.

3 SONUÇ

Eğitimde kapsayıcı yaklaşımlar, bireylerin farklılıklarına saygı duyan ve eşit fırsatlar sunmayı hedefleyen bir eğitim anlayışını ifade eder. Bu yaklaşım, dezavantajlı gruplar, engelli bireyler, göçmen öğrenciler ve ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin eğitime tam anlamıyla katılmalarını sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Türkiye'nin eğitim politikaları ve öğrenme süreçlerindeki engeller bağlamında değerlendirildiğinde, kapsayıcı eğitimin toplumsal eşitliğin ve bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önünü açan önemli bir araç olduğu görülmektedir. Ancak, bu hedeflere ulaşmak için mevcut engellerin tespit edilmesi ve etkili çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Türkiye'de kapsayıcı eğitim politikaları, uluslararası standartlar ve protokollerle uyumlu bir şekilde geliştirilmeye çalışılmıştır. UNESCO'nun Salamanca Bildirgesi gibi uluslararası belgeler, kapsayıcı eğitim anlayışının dünya çapında benimsenmesine katkı sağlamış ve Türkiye de bu süreçte çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projeler, göçmen öğrencilerin entegrasyonu, engelli bireylerin eğitime erişimi ve dezavantajlı grupların eğitimdeki durumlarının iyileştirilmesine yönelik adımları içermektedir. Bununla birlikte, uygulamada karşılaşılan zorluklar, kapsayıcı eğitimin tam anlamıyla hayata geçirilmesini engellemektedir. Fiziksel altyapı eksiklikleri, öğretmenlerin kapsayıcı eğitim konusundaki bilgi ve beceri yetersizliği, ekonomik eşitsizlikler ve kültürel önyargılar bu zorluklar arasında öne çıkmaktadır.

Türkiye'de öğrenme süreçlerinde karşılaşılan engellerin önemli bir kısmı, bireysel ve çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun eğitim materyallerinin ve altyapının yetersiz olması, bu grupların eğitime tam anlamıyla katılmalarını zorlaştırmaktadır. Göçmen öğrenciler, dil bariyeri ve kültürel farklılıklar nedeniyle eğitim süreçlerinde dışlanma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Ekonomik eşitsizlikler ise öğrencilerin eğitime erişimini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Maddi olanakların yetersizliği, hem ailelerin eğitim masraflarını karşılamasını zorlaştırmakta hem de öğrencilerin motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir.

Psiko-sosyal faktörler de öğrenme süreçlerindeki engellerin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Sosyal dışlanma, özgüven eksikliği ve düşük motivasyon, özellikle dezavantajlı gruplarda sıkça görülen sorunlardır. Bu sorunların çözümü için okulların psikolojik danışmanlık hizmetlerini artırması ve öğretmenlerin psiko-sosyal destek konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Türkiye'nin kapsayıcı eğitim politikalarını daha etkili hale getirmek ve öğrenme süreçlerindeki engelleri azaltmak için bir dizi stratejik adım atılması gerekmektedir. Öncelikle, fiziksel altyapının iyileştirilmesi, engelli bireylerin eğitime erişimini kolaylaştıracaktır (Aygün, 2024). Okul binalarının erişilebilir hale getirilmesi, özel eğitim sınıflarının sayısının artırılması ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun materyallerin temin edilmesi gereklidir.

Göçmen öğrencilerin entegrasyonu için dil destek programlarının yaygınlaştırılması ve kültürel farkındalığın artırılması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenler, farklı kültürel geçmişlere sahip öğrencilere yönelik eğitici programlarla desteklenmelidir. Bunun yanı sıra, dezavantajlı gruplar için sosyal destek programları ve burs olanakları sağlanarak ekonomik eşitsizliklerin etkisi azaltılabilir.

Psiko-sosyal destek ise kapsayıcı eğitimin olmazsa olmaz bir unsuru olarak öne çıkmaktadır. Öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmetlerinin artırılması, sosyal uyum etkinliklerinin düzenlenmesi ve öğretmenlerin bu konularda bilinçlendirilmesi gerekmektedir (Kara, 2023). Ayrıca, velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık programları da kapsayıcı eğitim politikalarının başarısında önemli rol oynayacaktır.

Netice itibarıyla, kapsayıcı eğitim, Türkiye'nin eğitim politikalarının merkezinde yer almalı ve bu konuda kapsamlı bir stratejik plan oluşturulmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, yalnızca bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanımakla kalmayacak, aynı zamanda toplumsal uyum ve kalkınma hedeflerine de önemli katkılarda bulunacaktır. Bu bağlamda, uluslararası başarı örnekleri, Türkiye için bir rehber niteliği taşıyabilir ve bu örneklerin ışığında yerel uygulamalar geliştirilebilir.

KAYNAKÇA

- Ainscow, M., Slee, R., & Best, M. (2019). Editorial: The Salamanca Statement: 25 years on. *International Journal of Inclusive Education*, 23(6), 671-676.
- Akbaş, K., & Şen, İ. (2013). Türkiye'de kadına yönelik pozitif ayrımcılık: Kavram, uygulama ve toplumsal algılar. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(1), 165-189.
- Alkaya, S. (2023). *Sınıf öğretmenlerinin kapsayıcı eğitime yönelik tutum ve öz yeterliklerinin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Altındağ Kumaş, Ö., & Süer, S. (2022). *Nitelikli kapsayıcı eğitim*. Ankara: Eğitim Kitap.
- Amaç, Z. (2021). Kapsayıcı eğitim ve ilkököl öğretmenleri: Sistematik bir inceleme. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 10(19), 74-97.
- Amerika Psikoloji Derneği (APA). (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice and organizational change for psychologists. Retrieved from <https://www.apa.org/search?query=multicultural%20guidelines>
- Atmacaoğlu, H. (2019). Kapsayıcı eğitimde dezavantajlı gruplar. In P. Taneri (Ed.), *Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim* (pp. 163-196). Ankara: Pegem.
- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (2010). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü. Retrieved from <https://www.yargitay.gov.tr/documents/AIHM.pdf>
- Aygün, G. G. (2024). *Okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime ilişkin farkındalıkları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki* (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
- Ballard, M. (1995). *Relations discursives et traduction*. Lille: P.U.L.
- Baykara Özyaydınlık, K. (2019). Kapsayıcı eğitime giriş. In O. Taneri (Ed.), *Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim* (pp. 1-23). Ankara: Pegem.
- Çayır, K. (2022). Etik sorumluluk, insan hakları ve kültürel-ahlaki gerekçeler geriliminde Türkiye'de kapsayıcı eğitim. *REFLEKTİF Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 75-90.
- DfET. (2004). *Pathways to the future: A report of the review of educational services for students with disabilities in government schools*. Department of Education and Training.
- Dignath, C., Rimm-Kaufman, S., van Ewijk, R., & Kunter, M. (2022). Teachers' beliefs about inclusive education and insights on what contributes to those beliefs: a meta-analytical study. *Educational Psychology Review*, 34(4), 2609-2660.
- EİHB [Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi]. (1948). Retrieved from <https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/9a3bfe74-cdc4-4ae4-b876-8cb1d7eeae05.pdf>
- Eriçok, B. (2023). Türkiye'de kapsayıcı eğitim uygulama ve politikalarına ilişkin değerlendirme ve öneriler. In T. Çalık (Ed.), *Kapsayıcı eğitim* (pp. 290-313). Ankara: Pegem.
- Eşki, Y. S. (2021). *Türkçe öğretimi ile ilgili web siteleri ve uygulamaların incelenmesi* (Unpublished Master's thesis). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Felder, F. (2018). The value of inclusion. *Journal of Philosophy of Education*, 54(2), 20-34.
- Frederickson, N., & Cline, T. (2002). *Special education needs, inclusion and diversity: A textbook*. London: Open University Press.
- Gay, G. (2000). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice*. New York: Teachers College Press.
- Giddens, A. (2013). *The third way: The renewal of social democracy*. John Wiley & Sons.
- Güler, E. (2023). *Öğretmenlerin kapsayıcı eğitime yönelik farkındalıkları ile tutumları arasındaki ilişki* (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Gürkan, E. (2023). *Roman ilkököl öğrencilerinin okula aidiyet duygularının incelenmesi* (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

- Gürgür, H. (2021). Kapsayıcı eğitim ve felsefi temelleri. In H. Gürgür & S. Rakap (Eds.), *Kapsayıcı eğitim: Özel eğitimde bütünleştirme* (pp. 2-14). Ankara: Pegem.
- Halef, A. (2021). *Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin okula yönelik tutumlarının incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.
- Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (1988). *Exceptional children: Introduction to special education* (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Allyn and Bacon.
- Hodkinson, A. (2020). Special educational needs and inclusion, moving forward but standing still? A critical reframing of some key issues. *British Journal of Special Education*, 47(3), 308-328.
<https://doi.org/10.1111/1467-8578.12312>
- İra, N., & Gör, D. (2018). Eğitim fakültesi öğretim üyelerinin kapsayıcı eğitime yönelik görüşleri. *Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling*, 7(2), 29-38.
- Julien, G. (2024). How Artificial Intelligence (AI) Impacts Inclusive Education. *Educational Research and Reviews*, 19(6), 95-103.
- Kara, E. (2023). Kültüre duyarlı eğitim ve göçmen öğrencilerin dil gereksinimleri. In T. Çalık (Ed.), *Kapsayıcı eğitim* (pp. 269-285). Ankara: Pegem.
- Kart, M. (2023). Türkiye’de yürütülen kapsayıcı eğitim uygulamaları. In H. Şimşek & S. Kula (Eds.), *Herkes için kapsayıcı eğitim* (pp. 236-249). Ankara: Vizetek.
- Koç, H., Yılmaz, Y., & Uysal, Ç. (2021). Türkiye’de kapsayıcı eğitime yönelik yasal düzenlemeler. In H. Gürgür & S. Rakap (Eds.), *Kapsayıcı eğitim: Özel eğitimde bütünleştirme* (pp. 253-267). Ankara: Pegem.
- Kula, S. S. (2023). Kapsayıcı eğitime giriş. In H. Şimşek & S. S. Kula (Eds.), *Herkes için kapsayıcı eğitim* (pp. 2-18). Ankara: Vizetek.
- Mac Ruairc, G. (2013). Including who? Deconstructing the discourse. In *Leadership for inclusive education* (pp. 9-18). Brill Sense.
- McAuliffe, M., & Triandafyllidou, A. (2021). *World migration report 2022*. International Organization for Migration (IOM).
- MEB [Millî Eğitim Bakanlığı]. (2023). *2023 Eğitim Vizyonu*. Retrieved March 25, 2023, from https://suluova.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/20135929_EYitim_Vizyonu_Yzeti_Suluova.pdf
- Merey, Z. (2023). Kapsayıcı eğitimin yasal dayanakları. In H. Şimşek & S. S. Kula (Eds.), *Herkes için kapsayıcı eğitim* (pp. 117-125). Ankara: Vizetek.
- Oğlakçı, M., & Amaç, Z. (2024). Öğretmenlerin gözünden kapsayıcı eğitim: Öğretmen, sınıf ve materyaller. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (38), 625–647.
<https://doi.org/10.29000/rumelide.1439710>
- Ovalı, E. (2024). İlkokulda yabancı uyruklu öğrencilere ikinci dil olarak Türkçe öğretiminin kapsayıcı eğitim açısından incelenmesi (Master's thesis, Necmettin Erbakan University, Turkey).
- Özçakmak, H. (2022). Kapsayıcı eğitim uygulamaları: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrenciler. In M. Baş (Ed.), *Kapsayıcı eğitim: Pedagoji, teori ve uygulama perspektifleri* (pp. 223-250). Ankara: Anı.
- Özkan, Ş., Kırkgöz, S., & Beşdere, B. (2021). Normalleştirmeden kapsayıcı eğitime: Tarihsel gelişim. In H. Gürgür & S. Rakap (Eds.), *Kapsayıcı eğitim: Özel eğitimde bütünleştirme* (pp. 19-48). Ankara: Pegem.
- Şahin, M. Ş. (2023). On Birinci Kalkınma Planı’nda hayat boyu öğrenme politikalarının değerlendirilmesi. *Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF)*, 7(4), 1334–1354.
- Şahin, Y. (2022). *Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki eğitime etkileri* (Yüksek Lisans Tezi). Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çankırı.
- Saraç, E. (2022). *Türkiye’de dezavantajlı grup olarak Suriyeli göçmen çocukların eğitim durumlarının değerlendirilmesi* (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Edirne.

- Sarı, M., & Turhan Türkkkan, B. (2019). Kapsayıcı eğitim yaklaşım ve uygulamaları. In P. Taneri (Ed.), *Kuramdan uygulamaya kapsayıcı eğitim* (pp. 125-157). Ankara: Pegem.
- Şimşek, H., Dağistan, A., Şahin, C., Koçyiğit, E., Dağistan Yalçınkaya, G., Kart, M., & Dağdelen, S. (2019). Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkiye'de temel eğitim programlarında çokkültürlülüğün izleri. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 177-197.
- Stubbs, S. (2008). *Inclusive education: Where there are few resources*. The Atlas Alliance.
- Tanç, E., Mert Tanç, R., & Açık, Ü. (2024). Göç sorunu ve kapsayıcı eğitimin göçmen öğrencileri. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 4(2), 534-544. <https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/456>
- TDK (2023). Türk Dil Kurumu sözlükleri. Retrieved from <https://sozluk.gov.tr/>
- Terzi, L. (2014). Reframing inclusive education: Educational equality as capability equality. *Cambridge Journal of Education*, 44(4), 479-493.
- TİHEK (2022). Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Retrieved from <https://www.tihe.gov.tr/pages/Ayrimcilikla-Mucadele-ve-Esitlik>
- UNESCO (2017). *A guide for ensuring inclusion and equity in education*.
- UNICEF (2014). *Eliminating discrimination against children and parents based on sexual orientation and/or gender identity*.
- Wray, E., Sharma, U., & Subban, P. (2022). Factors influencing teacher self-efficacy for inclusive education: A systematic literature review. *Teaching and Teacher Education*, 117, 103800.
- Yakar, H. (2023). Kapsayıcı eğitim yaklaşımları. In H. Şimşek & S. S. Kula (Eds.), *Herkes için kapsayıcı eğitim* (pp. 184-202). Ankara: Vizetek.
- Yılmaz Atman, B. (2022). Kapsayıcı eğitim. In H. Bakkaloğlu, S. Çelik, & G. Tomris (Eds.), *Erken çocukluk özel eğitimi* (pp. 589-615). Ankara: Vize.
- Yılmaz, M. (2020). *Suriyeli mülteci öğrencilerin okul ortamına uyumu* (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.